

TA'LIM SIFATINI OSHIRISH HAMDA O'QUVCHILARNI KREATIV FIKRLASHGA O'RGATISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANING AHAMIYATI

Prosheva Nargizaxon Ismonaliyevna

Andijon viloyati Buloqboshi tumani

20-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.

Abdusattorova Nilufarxon Islombek qizi

Andijon viloyati Buloqboshi tumani

26-umumiy o'rta ta'lim maktabi

11-“B”sinf o'quvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim sifati, o'quvchilar dunyoqarashini oshirish, ularni kreativ fikrlashga o'rgatish, xalqaro tadqiqotlarga, milliy reytingga tayyorgarlik jarayonlarida fanlararo integratsiyaning ahamiyati muhim ekanligi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, sifati ta'lim, intellektual faollik, xalqaro tadqiqotlar, hamkorlik, sog'lom muhit, bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya, fanlararo integratsiya.

“Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi.”

SH.M.MIRZIYOYEV

Yangi O'zbekiston—yangi kashfiyotlar maskani. Maktab—muqaddas dargoh. Mustaqil va kreativ fikrlovchi, dunyoqarashi keng, salohiyatli, har tomonlama rivojlangan yoshlarni tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. XXI asr—fan va texnika asri. Bugungi dars jarayonlarini (deyarli barcha fanlar doirasida) AKT va IT siz tasavvur etib bo'lmaydi. Mazkur sohalarni mukammal o'rganish esa xorijiy tillarni bilishni taqozo etadi. Buning uchun esa, albatta, ona tilimizda mavjud imkoniyatlardan foydalanishimiz, unda ravon so'zlab, o'z fikr-mulohazalarimizni ochiq-oydin ifodalay olishimiz kerak. Yangi nashrdagi darsliklarimizda berilgan matnlar hamda ular asosidagi topshiriqlar o'quvchini o'ylab mushohada qilishga, kreativ fikrlashga undaydi.

Kreativlik-noodatiy fikrash mahorati,shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish uchun dastlab bu tushunchaning mazmun-mohiyatini bilish lozim.Kreativlik inglizcha “create” so`zidan olingan bo`lib,”yaratish” ma`nosini bildiradi.

Ta'lim—bilim berish, malaka va ko`nikmalar hosil qilish jarayoni,kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Sifatli ta'lim—yuksak marralar,buyuk kashfiyotlar poydevori.

Yangi 2023-yilni Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan “Insonga e'tibor va sifatli ta'lim” yili deb e'lon qilinishi ham bejiz emas. Sifat bor joyda,albatta,kutilgan natija bo`ladi.

Intellektual lotincha “intellectus” so`zidan olingan bo`lib, aql-idrok,bilish, tushunish degan ma`noni anglatadi.Intellektual salohiyat deganda,katta qobiliyatga ega bo`lgan, iqtidorli, salohiyatli insonlarni tushunamiz.Bunday salohiyatli yoshlar jamiyatimizning har bir jabhasida o`z o`rniga ega.Xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko`rish, yangi darsliklarda berilgan matn va topshiriqlarni tahlil qilishda fanlararo integratsiya muhim ahamiyat kasb etadi.Bugungi kun qahramoni birgina fan doirasida chegaralanib qolmaydi. 10-sinf ona tili darsligidagi “Boy bo`lsam...” rukni ostida berilgan asl boylik ,qashshoqlik sabablari, boylarga kechagi va bugungi munosabat, milliarderlar hayotidan kabi nutqiy mavzular doirasida o`quvchilar o`z fikr-mulohazalarini, ya`ni asl boylik nima ekanligi, qashshoqlik sabablari, undan qutulish yo`llari,shuningdek,xitoylik taniqli tadbirkor “Alibaba” kompaniyasining asoschisi Jek Maning yoshlarga yo`llagan murojaatidan olgan xulosalarini bayon etadi.O`quvchilar shaxsiy byudjetni shakllantirishni o`rganadilar, natijada iqtisodiy savodsizlikka barham beriladi.Pul topish,uni tejab ishlatish haqida fikr yuritadi,”pulning kuchi”ni argumentlar(foydali,zararli) asosida ochib beradi.

Buning uchun ular iqtisod, matematika, tarix, tarbiya, ingliz tili fanlari va IT sohasi bo'yicha egallagan bilim, malaka, ko'nikma, kompetensiyalariga tayanadilar.

- Bilim—o'rganilgan ma'lumotlarni eslab qolish va qayta tushuntirib berish.
- Ko'nikma—o'rganilgan bilimlarni tanish vaziyatlarda qo'llay olish.
- Malaka—o'rganilgan bilim va shakllangan ko'nikmalarni notanish vaziyatlarda qo'llay olish va yangi bilimlar hosil qilish.
- Kompetensiya—mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo'llay olish qobiliyati.
- Savodxonlik-o'qish, yozishni bilish; bilim, tushuncha, tajriba.
- Fanlararo integratsiya-fanlarning yaqinlashishi va o'zaro bog'lanish jarayoni.

“Halollik yo'li” matni orqali ispaniyalik yengil atletikachi Fernandes Anayyaning oqilona qaroridan o'zlariga kerakli xulosani oladilar, Sportchiga bo'lgan mehri yana-da oshadi. “Siz qanday yo'l tutgan bo'lar edingiz?” savoli barchani mushohadaga chorlaydi. Sog'lom raqobat, mustaqil fikr, keng tafakkur mavjud joyda ta'lim sifati ortadi. Kreativ fikrlar shaxs kamoloti, jamiyat rivoji uchun xizmat qiladi. Jek Maa ta'kidlaganidek: “Kelajak kreativ kishilar qo'lida”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Hojiyev, A. Nurmonov va boshqalar. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati. “Sharq”, -T.: -2001.
2. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik. Yangi nashr Toshkent—2022.
3. www.Ziyonet.com.